

Geen sprake van onder advisering

Allochtone leerlingen krijgen in groep 8 een passend schooladvies. Niet hoger of lager dan hun prestaties, maar precies goed. Dat bleek al in 2007 en is nu bevestigd.

Eind vorig jaar bleek uit verschillende onderzoeken dat allochtone kinderen in groep 8 een hoger advies voortgezet onderwijs kregen dan hun autochtone jaargenoten met vergelijkbare prestaties. Deze 'overadviesing' werd verklaard uit het feit dat hun leerkrachten hen het voordeel van de twijfel gaven: door hun migratiegeschiedenis zouden allochtone kinderen op het eind van de basisschool nog niet goed kunnen laten zien wat hun feitelijke capaciteiten waren, maar eenmaal in het voortgezet onderwijs zou het allemaal wel goed komen, was de gedachte. In de jaren daarna verdween de overadviesing geleidelijk. Totdat rond 2007 op basis van Amsterdams onderzoek werd geconcludeerd dat er nu sprake was van 'onderadviesing': allochtone leerlingen kregen lagere adviezen dan hun prestaties rechtvaardigden. Voor de Inspectie van het Onderwijs reden om het ITS te laten onderzoeken of dit een lande-

lijk fenomeen was. Uit dat onderzoek bleek dat er van onderadviesing van allochtone leerlingen geen sprake was, landelijk niet en ook niet in Amsterdam.

Onlangs heeft de Inspectie het ITS verzocht op basis van de meest recente gegevens – de cohortstudie COOL5-18 – de analyses te herhalen. Ook nu blijkt van onderadviesing van allochtone leerlingen geen

sprake. Evenmin van overadviesing trouwens. Ze krijgen het advies dat past bij hun prestaties. Allochtone en autochtone leerlingen met eenzelfde prestatieniveau krijgen ook eenzelfde advies. / **Geert Driessen**

Geert Driessen, 'Onderadviesing van allochtone leerlingen?' Nijmegen: ITS, 2011. Meer informatie: www.geertdriessen.nl en E.g.driessen@its.ru.nl

Succesvol terug in regulier onderwijs

Een grotere kans op een succesvolle overstap van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo? Het Altra College in Amsterdam heeft dat waargemaakt, blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Het Altra College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, heeft de laatste jaren zijn onderwijs vernieuwd. Zo kwamen er een stage en beroepsvoorbereidende trajecten tijdens de opleiding en ambulante begeleiding tijdens de vervolgoopleiding. Een van de doelen was een betere reïntegratie van leerlingen in het regulier onderwijs.

Er zijn goede aanwijzingen voor de effectiviteit van deze onderwijsvernieuwingen. Oud-leerlingen van Altra, die ambulante begeleiding hadden of een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd, maken minder kans uit te vallen in het eerste jaar van het mbo dan andere oud-leerlingen van Altra.

Oud-leerlingen van Altra die stage hebben gelopen, vallen niet vaker uit dan leerlingen van een reguliere vmbo en als ze ook nog een beroepsvoorbereidend traject hebben gevolgd is de kans op uitval zelfs lager. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut naar het studiesucces van driehonderd oud-leerlingen in hun eerste mbo-jaar.

Een belangrijke oorzaak voor uitval in het eerste mbo-jaar van oud-leerlingen ligt volgens mentoren in het mbo en ambulante begeleiders van Altra bij een verkeerde studie- en beroepskeuze. Daarin onderscheiden oud-Altra-leerlingen zich niet van andere leerlingen. Daarnaast missen ze vaardigheden om

in het mbo te kunnen functioneren. Daarbij gaat het vooral om problemen met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tekortschietende cognitieve capaciteiten zijn een aanzienlijk minder belangrijke oorzaak.

Er zijn dus nog mogelijkheden de reïntegratie verder te verbeteren. Aan verkeerde keuzes en ontbrekende vaardigheden kan het onderwijs iets doen, aan tekortschietende cognitieve capaciteiten niet. / **Fred Verbeek**

Fred Verbeek, Onderwijsvernieuwingen op het Altra College. Een evaluatieonderzoek. Kohnstamm Instituut, 2011. Het rapport is te downloaden op <http://kohnstammstituut.uva.nl/>.